

ИККИ ЎЛЧОВЛИ АНИЗОТРОП ЖИСМ КУЧЛАНГАНЛИК**ХОЛАТИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИНИ ЯРАТИШ****Нуркулов Жалолиддин Алишер ўғли**

Гулистон давлат университети талабаси

Аннотация:Мақолада икки ўлчовли анизотроп жисм кучланганлик ҳолатининг математик моделини яратиш кўриб чиқилган. Ушбу модел асосида жисмнинг дискрет моделидаги ҳар бир тугун нукта бир неча чекли элементнинг таркибида иштирок этганлиги сабабли, шу тугун нуктанинг мувозанат ҳолатини тасвирловчи тенгламанинг сатри шу чекли элементларнинг мос коэффициентларининг йиғиндисини ўз ичига олган ҳолда масалалар келтирилиб ўтилган.

Аннотация: В статье рассматривается создание математической модели напряженного состояния двумерного анизотропного тела, на основе которой каждая узловая точка в дискретной модели тела участвует в составе нескольких конечных элементов, поэтому Строка уравнения, описывающая состояние равновесия этой узловой точки, содержит сумму соответствующих коэффициентов этих конечных элементов.

Summary: In the article, the creation of a mathematical model of the stress state of a two-dimensional anisotropic body is considered. Based on this model, each nodal point in the discrete model of the body participates in the composition of several finite elements, so the line of the equation describing the equilibrium state of this nodal point contains the sum of the corresponding coefficients of these finite elements. issues have been brought up.

Калит сўзлар: Ортотроп жисм, композицион, аливроит, полистерол, конструкция, термоэластик, иссиқлик ўтказувчанлик, деформация, математик модел, динамик, тензор, квадрат пластина.

Ключевые слова: Ортотропное тело, композит, аливроид, полистирол, конструкция, термоупругость, теплопроводность, деформация, математическая модель, динамика, тензор, квадратная пластина.

Keywords: Orthotropic body, composite, alivroid, polystyrene, construction, thermoelastic, heat conduction, deformation, mathematical model, dynamic, tensor, square plate.

Толалик композицион жисмларнинг кучланганлик ҳолатини аниқлаш учун биз бу жараённинг математик модели орқали масаланинг ечимини аниқлаймиз. Ортотроп жисмларга дарахт танаси, аливроит ва полистерол ойналари киради, полистерол эса, тўлдирувчи сифатида ишлатилади. Агар жисм иккита ўзаро перпендикуляр йўналишлар бўйича ҳар хил физик хусусиятларга эга бўлса у жисм ортотроп дейилади.

Бунинг учун фараз қилайлик икки ўлчовли декарт координаталар тизимида ортотроп эластик жисм ташқи кучлар таъсирида турғун ҳолатда бўлсин. Мувозанат тенгламарини ва юзага берилган чегаравий шартларни қаноатлантирувчи силжишларни аниқлаш керак бўлсин. Бу масалани ечиш учун унга тенг кучли бўлган вариацион масаланинг қўйилишини кўраимиз. У жисмнинг тўлиқ потенциал энергиясини минимизациялаш (Лагранж принципи)га асосланади ва масалани ечиш учун тақрибий усулларни қўллаш имконини беради.

Масаланинг вариацион кўриниши қуйидагича тасвирланиши мумкин

$$\int_S \delta\{\varepsilon\}^T \{\sigma\} dS - \int_L \delta\{U\}^T \{P\} dL = 0 \quad (1)$$

бу ерда,

S - жисмнинг юзаси;

L - чегараси;

$\{U\} = \{u, v\}$ - силжиш векторининг компонентлари;

$\{\varepsilon\} = \{\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}\}$ - деформация векторининг компонентлари;

$\{\sigma\} = \{\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \tau_{xy}\}$ - кўчиш векторининг компонентлари;

Гук қонунига асосан кучланиш ва деформация векторлар компонентлари қуйидаги муносабат билан боғланган.

$$\{\sigma\} = [D] \{\varepsilon\}$$

бу ерда, $[D]$ -анизотроп жисмнинг эластиклик матрицаси.

Ортотроп жисмларга дарахт танаси, аливроит ва полистерол ойналари киради, полистерол эса, тўлдирувчи сифатида ишлатилади. Агар жисм иккита ўзаро перпендикуляр йўналишлар бўйича ҳар қил физик хусусиятларга эга бўлса у жисм ортотроп дейилади. Улар 5-та боғлиқ бўлмаган параметрларга эга.

Анизотроп жисмнинг умумлашган (эффектив) механик параметрларини ҳисоблаш қоришма қоидасига асосланган бўлиб, қуйидаги муносабатлар ишлатилади :

- тола ОХ ўқи йўналиши бўйича жисмнинг эластик модули :

$$E_1 = E_b * V_b + E_M (1 - V_b)$$

- тола йўналишига перпендикуляр ОУ ўқи йўналиши бўйича эластик модули:

$$E_2 = E_b E_M / (E_b * V_b + E_M (1 - V_b))$$

- толалик жисмнинг Пуассон коэффиценти

$$\mu' = \mu_M (1 - V_b) + \mu_b + V_b$$

- толалик жисмнинг силжиш модули

$$G' = \frac{G_b G_M}{G_M V_b + G_b (1 - V_b)}$$

буларда

E_b – толанинг эластик модули ;

E_M – матрицанинг эластик модули ;

V_b – толанинг композицион материалдаги нисбий ҳажми.

Икки ўлчовли ортотроп жисмлар учун $[D]$ – каттиклик матрицанинг кўриниши куйидагича [1]:

$$D = \begin{bmatrix} \frac{nE_2}{1-n\mu_2^2} & \frac{n\mu_2 E_2}{1-n\mu_2^2} & 0 \\ \frac{n\mu_2 E_2}{1-n\mu_2^2} & \frac{E_2}{1-n\mu_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & mE_2 \end{bmatrix}$$

бу ерда

E_1 - ОХ ўқи йўналиши бўйича жисмнинг эластиклик модули;

E_2 - ОУ ўқи йўналиши бўйича жисмнинг эластиклик модули;

μ_1, μ_2 – мос равишдаги Пуассон коэффициентлари;

$G = \frac{E_1}{2(1 + \mu_1)}$ – силжиш модулининг қиймати;

$$n = \frac{E_1}{E_2}; m = \frac{G}{E_2} . .$$

Бу келтирилган муносабатлар толалик композицион материалларнинг уни бир жинсли ҳолига келтириб ҳисобланганда, кучланганлик ҳолатини тўлиқ тасвирлайди.

Деформация вектори $\{\varepsilon\}$ ўз навбатида силжиш вектори билан куйидаги муносабат билан боғланган:

$$\{\varepsilon\} = [B] \{U\}$$

Бу ерда $[B]$ - градиентлар матрицаси бўлиб, куйидаги кўринишга эга:

$$[B] = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix}$$

Кўйилган масала чекли элементлар усули билан ечилади. Бу усулда жисм эгаллаб турган соҳа кичик хажмга эга бўлган чекли элементларга бўлакланади. U , V -силжишларнинг аппроксимацион функциялари хар бир чекли элементлар учун келтирилади. Асосий ноъмалумлар сифатида тугун нуқталар силжиши олинади, чунки кичик соҳа ичидаги силжишларнинг аппроксимацияси учун содда функцияларни ишлатиш имкони бор [2].

Кўрилатган жисмнинг хусусиятларини ўрганиш чекли ўлчовларга эга бўлган элементларнинг хусусиятларини ўрганишдан бошланади.

e -инчи чекли элементи силжиш векторининг компоненталари қуйидаги кўринишда тасвирланади:

$$\{U\} = \begin{Bmatrix} U \\ V \end{Bmatrix} = [I N_1, I N_2, \dots, I N_n] \{g\}^e$$

бу ерда N_i - чекли элементнинг форма (кўриниш) функцияси;

n – чекли элементдаги тугун нуқталар сони;

I –ўлчами 2×2 бўлган бирлик матрица;

$\{g\}^e = \{U_1, V_1, U_2, V_2, \dots, U_n, V_n\}$ – чекли элемент тугун нуқталарининг силжиш вектори.

Хар бир чекли элемент учун деформация вектори ва кучланиш вектори ўзаро қуйидагича боғланади:

$$\{\varepsilon\}^e = [B] \{g\}^e \quad \text{ва} \quad \{\sigma\}^e = [D] \{\varepsilon\}^e \quad ,$$

бу ерда $[B]$ - градиентлар матрицаси бўлиб, у қуйидаги кўринишга эга:

$$[B] = [B_1, B_2, \dots, B_n] \quad \text{ва} \quad B_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix} .$$

Хар бир чекли элемент учун Лагранж вариацион тенгламасини куйидаги кўринишда тасвирлаш мумкин:

$$\left(\int_{S^e} [B]^T [D][B] dV \right) \{g\}^e - \int_{L^e} [N]^T \{P\} dS = 0 \quad .$$

Куйидаги ифодалашларни киритамиз:

$$[K]^e = \int_{S^e} [B]^T [D][B] dS \quad \text{ва} \quad \{F\}^e = \int_{L^e} [N]^T \{P\} dL \quad .$$

У холда юқоридаги тенгламанинг кўриниши куйидагича бўлади:

$$[K]^e \{g\} - \{F\}^e = 0 ,$$

бу ерда $[K]^e$ - **e**-чи чекли элементнинг қаттиқлик матрицаси;

$\{F\}^e$ - тугун нуқталарга келтирилган кучлар вектори.

Ҳал қилувчи чизиқли алгебраик тенгламалар системасини қуриш жараёнини кўриб чиқамиз.

Жисмнинг дискрет моделидаги ҳар бир тугун нуқта бир неча чекли элементнинг таркибида иштирок этганлиги сабабли, шу тугун нуқтанинг мувозанат ҳолатини тасвирловчи тенгламанинг сатри шу чекли элементларнинг мос коэффициентларининг йиғиндисини ўз ичига олади. Мисол учун **i**-чи тугун нуқтага мос келувчи қаттиқлик матрицаси ва унга мос келувчи тугун нуқталаридаги ташқи кучлар вектори куйидаги муносабат билан аниқланади:

$$\left(\sum_e [K_{i1}] \right)^e \{g_1\} + \left(\sum_e [K_{i2}] \right)^e \{g_2\} + \dots + \left(\sum_e [K_{im}] \right)^e \{g_m\} - \sum_e \{F_i\}^e = 0 ,$$

бу ерда, $\sum_e \{F_i\}^e$ - **i**-чи тугун нуқтага келтирилган ташқи кучлар компоненталарининг йиғиндисини.

Табиий-ки бу йиғиндига фақат **i**-чи тугун нуқтани ўз таркибига олган чекли элементлар хисса қўшади.

Барча кўринишдаги тенгламаларни бирлаштирганда бошланғич жисм дискрет моделининг умумий тенгламалар системаси куйидаги кўринишга эга:

$$[K]\{G\} - \{F\} = 0$$

бу ерда $[K]$ -қаттиқлик матрицасининг глобал системаси.

Хулоса қилиб айтганда амалиётда учрайдиган кўплаб масалаларни икки ўлчовли анизотроп жисм кучланганлик ҳолатининг математик моделига таққослаб ўрганиш мумкин. Келгуси мақолаларимизда бу каби масалаларга кўшимча ташқи таъсирлар орқали унинг ҳолатини ўзгаришини, уларни сонли ечиш усулларини ўрганиш ва бу масалаларнинг дастурий таъминотини яратиш билан давом эттирамиз.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

14. Курманбаев Б, Полатов А.М. Халджигитов А.А. Моделирование прикладных задач на основе МКЭ. Учебное пособие. Ташкент, НУУз. 2004 г., -70 с.
15. Р.И.Фурунжиев., Н.Н.Гурский., Р.И.Фурунжиев. Применение математических методов и ЭВМ. Программное моделирование систем. Учебное пособие. Минск, Выш. Шк., 1991г. -250 с.
16. Халджигитов А.А., Каландаров А.А., Абдураимов Д.Э. Численное решение динамической краевой задачи теории упругости для ортотропных тел // Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим, фан ва бошқарув соҳаларида кўллаш истиқболлари халқаро конференцияси материаллари 2020 йил 14-15 май, 548-551 бетлар.
17. Абдураимов, Достонбек Эгамназар Ўғли, Малика Норкуловна Норматова, and Рената Фидановна Монасипова. "ЛИБМАН ТИПИДАГИ ИТЕРАЦИН УСУЛНИ ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИ МАСАЛАСИГА ҚЎЛЛАШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ." *Science and Education* 2.1 (2021): 15-20.
18. Абдураимов Д. Э. Ў., Адиллов А. Н., Турдиев А. П. Ў. АНИЗОТРОП ВА ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ

ИККИ ЎЛЧОВЛИ ҲОЛАТДАГИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ //Scientific progress.

– 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 449-453.

19. Абдураимов Д. Э. Описание алгоритмов важность программы Crocodile ICT

//Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2019.

– №. 4-3. – С. 8-9.

20. Нуркулов Ж. А. Ў. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ПО ПРОТОКОЛАМ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ //Science and innovation. –

2022. – Т. 1. – №. А3. – С. 158-163.